

УДК 343.85

Шекун Іван –

здобувач третього рівня вищої освіти
Державного податкового університету
<https://orcid.org/0009-0001-0366-8546>
shekun.tender@gmail.com

Ivan Shekun –

Seeker for the 3rd Level Education
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0001-0366-8546>
shekun.tender@gmail.com

Огляд нормативно-правового регулювання кримінальної відповідальності за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем на території України в період з XVII ст.

Статтю присвячено узагальненню підходів до нормативно-правового забезпечення кримінальної відповідальності за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем на території України в період з XVII ст. Звернено увагу, що істотні зміни у кримінально-правовому регулюванні складів розкрадання чужого майна та відповідальності за їх вчинення відбулися саме з прийняттям Соборного уложення 1649 р., де чітко розрізняли крадіжку, розбій, знищення (ушкодження) майна, шахрайство, проте склад присвоєння (розтрата) чужого майна як самостійного злочину, ще не виділяється. Відзначено, що в Артикулі Військового 1715 р. присутній поділ юридичної відповідальності на види, де окремо систематизовано кримінально-правові норми щодо відповідальності за привласнення або розтрату ввіреного особі майна, що якісно відрізняється від положень Прав, за якими судиться народ малоросійський 1743 року. Надалі і період до розпаду Російської імперії система кримінальних правопорушень проти власності на території України залишається достатньо заплутаною, змішуючи форми протиправного заволодіння, способи його вчинення, особливості предмету злочинів, проте все ж слід констатувати, що привласнення чужого майна, яке є предметом нашого дисертаційного дослідження, отримало подальший розвиток у правозастосуванні та науці кримінального права. Відмічено, що в період до прийняття КК УСРР 1922 р. законодавство було передбачено дві форми суспільно небезпечного діяння – привласнення та розтрата, які пов'язувалися лише зі службовим становищем суб'єкта злочину щодо майна «ввіреного по службі», яким визнавалося будь-яке майно, ввірене особі, що знаходилась на державній службі без прив'язки до її функцій та повноважень. Згодом у КК УСРР 1927 року законодавець виокремив види предмету посягання, а також визначив чітко зв'язок привласнення або розтрата із використанням посадовою особою свого службового становища чи обов'язків. Надалі ст. 84 КК УСРР 1960 р. чітко визначила спосіб його вчинення як «із використанням посадового становища», що дозволило усувати помилки при кваліфікації та відмежуванні від крадіжки. Підсумовано, що ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» діючого КК України недосконала як з позиції кримінально-правової доктрини, так в частині наявності колізій та конкуренцій із іншими складами кримінальних правопорушень, що ускладнює кваліфікацію діянь та притягнення винних до справедливої міри кримінальної відповідальності, що потребує подальших досліджень.

Ключові слова: привласнення, службове становище, використання службового становища, запобігання, кримінальні правопорушення проти власності.

I. Shekun Review of the Regulatory and Legal Regulation of Criminal Liability for Misappropriation of Property by Abuse of Official Position in the Territory of Ukraine in the Period from the 17th Century

The article is devoted to the generalization of approaches to the regulatory and legal provision of criminal liability for misappropriation of property by abuse of official position in the territory of Ukraine in the period from the 17th century. Attention is drawn to the fact that significant changes in the criminal and legal regulation of the elements of embezzlement of other people's property and responsibility for their commission occurred precisely with the adoption of the Cathedral Code of 1649, which clearly distinguished theft, robbery, destruction (damage) of property, fraud, however, the element of misappropriation (embezzlement) of other people's property as an independent crime is not yet distinguished. It is noted that in the Military Article of 1715 There is a division of legal liability into types, where criminal law norms regarding liability for the appropriation or embezzlement of property entrusted to a person are separately systematized, which is qualitatively different from the provisions of the Laws by which the Little Russian people are judged in 1743. In the future, and in the period before the collapse of the Russian Empire, the system of criminal offenses against property on the territory of Ukraine remains quite confusing, mixing forms of unlawful appropriation, methods of its commission, and features of the subject of crimes, but it should still be stated that the appropriation of someone else's property, which is the subject of our dissertation research, received further development in law enforcement and the science of criminal law. It is noted that in the period before the adoption of the Criminal Code of the Ukrainian SSR in 1922. The legislation provided for two forms of socially dangerous acts - embezzlement and embezzlement, which were associated only with the official position of the subject of the crime in relation to property "entrusted by service", which was recognized as any property entrusted to a person who was in public service without reference to his functions and powers. Subsequently, in the Criminal Code of the Ukrainian SSR of 1927, the legislator distinguished the types of the subject of the encroachment, and also clearly defined the connection of embezzlement or embezzlement with the use of his official position or duties by an official. Later, Art. 84 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR of 1960 clearly defined the method of its commission as "using official position", which allowed to eliminate errors in qualification and distinction from theft. It is summarized that Art. 191 "Appropriation, embezzlement of property or its seizure by abuse of official position" of the current Criminal Code of Ukraine is imperfect both from the point of view of criminal law doctrine and in terms of the presence of collisions and competitions with other elements of criminal offenses, which complicates the qualification of acts and bringing the perpetrators to a fair degree of criminal liability, which requires further research.

Keywords: appropriation, official position, use of official position, prevention, criminal offenses against property.

Постановка проблеми. Питання захисту соціально-економічних відносин від корупційних правопорушень виникло із моменту створення перших державних інституцій, коли службовці отримали повноваження з управління та розпорядження певним майном, яке перебувало у їхньому віданні або яке вони отримували шляхом використання своїх службових повноважень в особистих або в інтересах третіх осіб, а не на користь служби. Серед таких злочинних проявів окреме місце посідали та посідають кримінальні правопорушення проти власності, які вчиняють із використанням службового становища. Сучасний українське суспільство, особливо в умовах російсько-української війни, відрізняється підвищеною потребою у протидії корупційним проявам, гостро реагуючи в тому числі на незаконне привласнення майна особами, які використовують для цього свої адміністративно-господарські повноваження.

Нині створено нормативну правову базу протидії корупції, проте багато питань досі залишаються невирішеними. Деякі правові поняття мають двояке тлумачення, що віднесено на широкий розсуд суб'єкта правозастосування, що не сприяє єдності слідчої та судової практики. Тому питання генезису підходів кримінально-правової протидії привласненню, розтраті майна або заволодінню ним шляхом зловживання службовим становищем в Україні актуальне як точки зору якості кримінального закону, так і з позиції забезпечення визначеності кримінально-правових норм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення генези нормативно-правового регулювання у сфері протидії привласненням із використанням службового становища фрагментарно були серед питань, які досліджувалися в межах наукових праць щодо протидії розкраданням В. В. Бережняка, Я. В. Василевича, А. Ф. Волобуєва, А. П.

Запотоцького, М. І. Камлика, В. В. Корнієнка, С. С. Кулика, В. В. Лисенка, М. М. Ніконова, О. А. Слабченка, К. А. Титової, Д.М.Тичини, С.А. Шубіної, О.В. Хуторянського.

Метою статті є узагальнити підходи нормативно-правового регулювання щодо запобігання привласненню майна шляхом зловживання службовим становищем на території України в період з XVII ст..

Виклад основного матеріалу. Відносно окреслений підхід до виокремлення привласнення майна як окремої форми розкрадання можемо спостерігати в період із XVII ст., зокрема правові конструкції, які певним чином стосуються привласнення майна, є у Соборному уложенні 1649 року, що передбачає, що «...а будет тот, чье то поклажее, учнет на него бити челом, что то его поклажее у того, у кого он положил, было вместе с(ъ) его животы, а пропало одно его поклажее, а того животы целы, и им в том дати суд, а по суду и по сыску межъ ими указ учинити до чего доведется» [1]. Вважаємо, що тут можна уже говорити про виокремлення від крадіжки такого окремого виду протиправного заволодіння чужим майном як «привласнення поклажі, ввіреної винній особі на зберігання». При цьому з точки зору притягнення до кримінальної відповідальності за таке привласнення цікавою є практика щодо віднесення вирішення цього питання повністю на розсуд судді, який розглядав справу про таке заволодіння. Це вказує на відсутність чіткого розмежування законодавства того періоду на певні галузі, а тому такий спосіб нормативного закріплення відповідальності за привласнення ввіреної поклажі створював передумови застосування до винного на розсуд суду або заходів цивільної, або кримінальної відповідальності. Слушним вважаємо припущення, що за Соборним уложенням 1649 року «за один і той самий вид діяння в залежності від конкретних обставин справи могла наставати як цивільно-правова, так кримінальна відповідальність» [12, с. 14]. При цьому зауважимо, що власне істотні зміни у кримінально-правовому регулюванні складів розкрадання чужого майна та відповідальності за їх вчинення відбулися саме з прийняттям Соборного уложення 1649 р. Багато норм Уложення пройшли випробування часом і застосовувалися навіть на початку XIX ст. У

числі злочинів проти власності законодавець чітко розрізняє крадіжку, розбій, знищення (ушкодження) майна, шахрайство. Проте склад присвоєння (розтрата) чужого майна як самостійного злочину, як і раніше, ще не виділяється.

На наступному етапі у XVIII столітті, коли територія України входила до складу Російської імперії, правові традиції та гарантії захисту прав особи якої відрізнялися від підходів правових систем тодішніх Польщі та Литви, відбулася низка змін, в тому числі, у законодавстві про кримінальну відповідальність, які знову ж залежали від характеру сучасних соціально-економічних відносин та політичної ситуації. В Артикулі Військовому 1715 р. присутній поділ юридичної відповідальності на види, де окремо систематизовано кримінально-правові норми щодо відповідальності за привласнення або розтрату ввіреного особі майна, що якісно відрізняється від положень Прав, за якими судиться народ малоросійський 1743 року.

Артикул Військовий, поряд із вже відомими злочинами проти власності (крадіжкою, пограбуванням, знищенням, пошкодженням чужого майна) називав нові: присвоєння, розтрату казенних грошей, присвоєння (утаювання) майна, зданого на зберігання, присвоєння знахідки.

Щодо присвоєння довіреного майна, то про нього в Артикулі військовому йдеться відповідно до арт. 193 «Якщо кому щось у вірні руки на збереження дасться, а потім у прийнятті він запереться, або іншим чином шукати буде, щоб приховати, тоді його, як злодія, таким же чином, за станом справи і ціною повіреного йому добра, покарати». Поєднання присвоєння та розтрата мало місце в арт. 194 цього Артикулу: «Хто його величності або державні гроші в руках маючи, з них трохи приховує, вкраде, і до своєї користі вживе, і в витраті менше записано і пораховано буде, ніж він отримав, той живота позбудеться і має бути повішений. Таку ж кару лагодити і тим, хто знає про те, а не сповістить».

Можна констатувати в такий спосіб, що з цих норм у кримінальному законодавстві вперше чітко і однозначно привласнення чужого майна виділяється як самостійний склад злочину проти власності. Разом з тим, потрібно врахувати, що Артикул військовий, як відомо, регулював

насамперед відносини військової служби і, відповідно, його норми застосовувалися до військовослужбовців. При цьому погоджуємося із твердженням, що враховуючи, що Артикул військовий запроваджував нові склади злочинів, невідомі попередньому законодавству, у тому числі присвоєння (розтрату) чужого майна, правозастосовна практика не могла не використати відповідних норм, маючи на увазі ще й ту обставину, що суспільні відносини у сфері злочинів та покарань вимагали дедалі детальнішого регулювання різних складів суспільно небезпечних діянь, що, власне, і підтверджує ухвалення Артикулу військового як самостійного кримінального закону. Тому ми вважаємо, що норми Артикулу військового застосовувалися поряд із нормами інших нормативно-правових актів.

Так, у Правах, за якими судиться народ малоросійський 1743 року міститься положення, що «Кто би денги, безъ указу государева, на убитокъ казни государственной, дѣлалъ, или би монету государеву портиль, передѣливалъ, обрѣзивалъ, такожъ если би и денежнаго двора мастера золото, серебро и дургую какою нибудь матерію къ денежному дѣлу принадлежащую портили, переливая мѣшали для прибили своей а на убитокъ государству, таковыхъ, подлинными доказателстви въ томъ изобличенныхъ, казнить безъ всякія пощади: горло растопленнымъ свинцемъ залить; такой же казни подлежатъ и тѣ, которіе бѣ дерзнули подъ герби чужого государства дѣлать воровскія деяни и между народъ пушать для обмани и убитка народного. Статутъ: роздѣль 1, артикуль 17, параграфъ 1. Въ Порядки права цесарского: артикуль 68, П. 1.» [7, с. 159; 8]. Як вказують правники, це положення щодо відповідальності за обіг підроблених грошей вперше містить «законодавче закріплення окремого складу кримінального правопорушення – привласнення чужого майна (в даному випадку грошей) шляхом змішування дорогоцінних грошових металів (золото, срібло) з недорогочінними, вчинене спеціальним суб'єктом – майстрами грошової справи (тобто штатними працівниками царського грошового двору)» [12, с. 14]. Відзначимо, що характер соціально-економічних відносин того часу та політичний устрій зумовили підхід, за якого від привласнення чужого майна кримінально-правовими механізмами захищалися лише

суспільні відносини щодо забезпечення державної власності. Зокрема, в абз. 2 п. 1. статті 19 Прав, за якими судиться народ малоросійський 1743 року було зафіксовано, що «Такожь кто Императорского Величества или Государственние казенные денги въ своихъ рукахъ и вѣдомствѣ имѣя изъ оныхъ что украдетъ или утаить, либо въ расходѣ менше умышленно запишетъ, нежели получить, и то по щету на него явится либо изъ магазѣна Государева или изъ содержащихся въ канцеляріяхъ денегъ и другихъ вещей, или стоя на караулѣ, тамъ же что украдетъ, либо кто принимая у кого и считая казенные денги или провиантъ умышленно жъ, а не съ ошибкою начтетъ, и то начтенное себѣ похитить, таковой имѣеть битъ повѣшень» [11, с. 186]. Тут уже також йдеться про виокремлення серед інших форм заволодіння державним майном такої ознаки як перебування державного майна у віданні («вѣдомствѣ») винної особи.

Відповідно до Розділу XII «Про злочини і проступки проти власності приватних осіб» Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 року законодавець виділив п'ять окремих груп: а) знищення чи пошкодження чужого майна; б) заволодіння чужим нерухомим майном; в) викрадення майна; г) привласнення і утайка чужої власності; д) злочини і проступки за договорами та іншими зобов'язаннями [10]. До того ж цей Розділ містив окрему Главу IV «Про привласнення та утайку чужої власності», де поряд з привласненням знайденого майна виділено привласнення майна, ввіреного особі, а також розтрату такого майна. Зокрема, ст. 2192 Уложення передбачає, що «Кто чужую какогolibо рода собственность, ввѣренную ему для сохранения или же какогolibо употребления, или назначения присвоить себѣ, запираясь в получении оной или утверждая ложно, что она имъ уже возвращена, или передана или употреблена по назначенію, или же будто бы безъ вины его истреблена или утрачена, а равно, кто такую собственность с умыслом растратить, тотъ подвергается за сие высшей мѣрѣ наказания, выше сего въ статьяхъ 2184 и 2185 опрелѣленныхъ за воровство-мешенничество» [10]. При цьому Уложення 1845 року розширює зміст об'єкту та предметів ймовірного злочинного посягання, де таким уже могло бути не лише державне майно, а й майно приватних

осіб, яке також включалось до кола кримінально-правової охорони.

Як стверджують Шубіна С.А., Хуторянський О.В., Тичина Д.М., «аналіз Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 року, а згодом і в редакції 1857 року дає підстави стверджувати про певну недосконалість конструкції зазначеної вище норми, що обумовлено прив'язкою самого суспільно небезпечного діяння (привласнення) до показань винної особи щодо заперечення у отриманні предмету злочину чи ствердження щодо її повернення або знищення без її вини (ст. 2192 Уложення). Отже, показання суб'єкта кримінального правопорушення, що по суті охоплюється категорією обману та, поряд з цим, є актом постзлочинної поведінки, у цьому випадку визнавалися обов'язковою ознакою об'єктивної сторони (але не способом, зокрема суспільно небезпечним діянням) досліджуваного складу кримінального правопорушення. Подібне еклектичне поєднання кримінально-правової та кримінально-процесуальної норми не сприяло ефективній її реалізації, адже у випадку незаперечення своєї вини за логікою законодавця склад злочину «привласнення ввіреного майна» не існував. Проте, зазначена «постзлочинна прив'язка» не поширювалась на розтрату ввіреного особі майна.» [12, с. 18].

І хоча система кримінальних правопорушень проти власності в цей період залишається достатньо заплутаною, змішуючи форми протиправного заволодіння, способи його вчинення, особливості предмету злочинів, проте все ж слід констатувати, що привласнення чужого майна, яке є предметом нашого дисертаційного дослідження, отримало подальший розвиток у правозастосуванні та науці кримінального права.

Після розпаду Російської імперії, що потягло зміну суспільно-політичного ладу та відповідно правової системи, відбули також подальші еволюційні зміни системи кримінальної юстиції, в тому числі, і інституту кримінальної відповідальності за злочини проти власності.

На початку 20-х років ХХ ст., після переходу радянської держави до НЕПу, було прийнято Положення про революційні трибунали, затверджене Декретом Всеукраїнського ЦВУ від 18 березня 1920 року,

яким до підвідомчості до цих органів віднесено, в тому числі, справи щодо привласнення та розтрати військовослужбовцями ввіреного їм майна, а також було диференційовано «...привласнення та розтрату, а рівно викрадення державного майна, що вчинялися посадовими особами» [2]. Тобто цим Положенням було зафіксовано наявність привласнення та розтрати, які не є формами викрадення, але наступні нормативно-правові акти кримінально-правової спрямованості такого поділу не містили, що не сприяло послідовності правозастосування.

В період до прийняття КК УСРР 1922 р. регулювання підстав та порядку притягнення до кримінальної відповідальності не було кофікованим, містило часто суперечливі норми та акти. В цей період законодавство передбачало дві форми суспільно небезпечного діяння – привласнення та розтрата, які пов'язувалися лише зі службовим становищем суб'єкта злочину щодо майна «ввіреного по службі», яким визнавалося будь-яке майно, ввірене особі, що знаходилась на державній службі без прив'язки до її функцій та повноважень.

Надалі на початку 20-х років ХХ століття відбулася кодифікація таких розрізнених джерел кримінального права у Кримінальному кодексі УСРР від 23 серпня 1922 р.. Враховуючи відносний розвиток приватної власності в світлі НЕП було визначено, що кримінальну відповідальність за привласнення та розтрату ввіреного майна можуть нести як службові, так і приватні особи. Так, ст. 185 передбачала відповідальність за «привласнення, тобто самовільне утримання з корисливою метою, а також розтрата майна, ввіреного для певної мети, вчинене приватною особою» [3]. Ч. 1 ст. 113 КК УСРР 1922 року передбачено «привласнення посадовою особою грошей чи інших цінностей, що перебувають у його віданні в силу його службового становища» [9]. У ч. 2 ст. 113 КК УСРР 1922 р. було зазначено «ті ж дії, вчинені посадовою особою, наділеною особливими повноваженнями, або привласнення особливо важливих державних цінностей» [9]. При цьому примітка до ст. 105 КК УСРР мала роз'яснення категорії «посадова особа», під якою розумілися «особи, які займають постійні чи тимчасові посади в якій-небудь державній (радянській) установі або підприємстві, а також в організації чи об'єднанні, що мають за законом певні права,

обов'язки чи повноваження у здійсненні господарських, адміністративних, просвітницьких та інших загальнодержавних задач» [9].

У КК УРСР 1927 року переважно збереглися положення в редакції КК УРСР 1922 року щодо привласнення майна, але додалися певні особливості. У ст. 116 КК УРСР 1927 року йдеться уже про «привласнення або розтрату посадовою особою або особою, яка виконує які-небудь обов'язки за дорученням державної або громадської установи, грошей, цінностей чи іншого майна, що знаходилось у її віданні в силу свого службового становища чи виконання обов'язків» [4]. Таким чином, законодавець, спробував дещо виокремити види предмету посягання, а також визначив чітко зв'язок привласнення або розтрати із використанням посадовою особою свого службового становища чи обов'язків. Також у цій ст. 116 КК УРСР 1927 р. б) у ч. 2 ст. 116 КК УРСР 1927 р. закріплений такий кваліфікований склад злочину як «привласнення чи розтрата, вчинені тими ж особами, але при наявності у них особливих повноважень, а рівно привласнення особливо важливих державних цінностей» [4]. Але при подальшому аналізі положень КК УРСР 1927 року доходимо висновку, що законодавець не визначив ні у цьому кодексі, ні в інших законах того періоду змісту категорій «особливі повноваження» та «особливо важливі державні цінності», що зміст яких кожен суддя трактував, виходячи із власного розсуду, що в підсумку не сприяло єдності та послідовності судової практики у таких категоріях кримінальних справ.

Під час Другої світової війни та післявоєнний період аж до 1960 року характеризувалися правовою несистемністю та непослідовністю кримінально-правової охорони суспільних відносин, в тому числі щодо забезпечення недоторканності права власності. Так, черговий етап розвитку кримінального законодавства у сфері боротьби зі злочинами проти власності, пов'язаний із прийняттям Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 р. «Про кримінальну відповідальність за розкрадання державного та громадського майна». Цей нормативно-правовий акт загальносоюзного застосування підмінив норми КК союзних республік і став базовим законодавчим актом, яким притягували до

кримінальної відповідальності за розкрадання. У ст.ст.1 і 3 цього Указу передбачалися три конкретні форми розкрадання: крадіжка, присвоєння та розтрата, а також йшлося про інше розкрадання державного, колгоспного, кооперативного чи громадського майна. Зазначений закон однозначно визнавав присвоєння та розтрату різновидами (формами) розкрадання, причому самостійними формами.

Така законодавча позиція була підкріплена Пленумом Верховного Суду СРСР, який у керівній ухвалі від 6 травня 1952 року вказував, будь-яке присвоєння державного або громадського майна, незалежно від форм і способів його вчинення, має розглядатися як розкрадання. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 покликаний був усунути існуючий різнобій у питаннях кваліфікації розкрадань та встановити єдність законодавства про кримінальну відповідальність за їх вчинення, для чого було передбачено відповідальність за розкрадання незалежно від його форми, при цьому за розкрадання державного майна передбачалося суворіше покарання, ніж за таке саме діяння щодо громадського майна.

Але КК УРСР 1960 року уже містив окрему статтю 84, яка передбачала кримінальну відповідальність за привласнення чи розтрату майна, яку нині майже дослівно сприйняв діючий КК України 2001 р., за виключенням диференціації суспільної небезпечності вчиненого за критерієм форми власності предмету посягання, оскільки ст. 84 передбачала відповідальність за «привласнення чи розтрату державного або колективного майна, яке було ввірено винному чи перебувало в його віданні» [5]. При на момент прийняття та певний час правозастосування КК УРСР 1960 року не захищав право приватної власності від відповідних привласнень та розтрат, оскільки у Розділі V «Злочини проти індивідуальної власності громадян», склад злочину із відповідною об'єктивною стороною взагалі відсутній. І тут погоджуємося із твердженням, що «на відміну від КК УРСР 1927 р. та Указу Президії ВР СРСР 1947 р. за КК УРСР 1960 р. привласнення та розтрата індивідуального майна громадян не визнавалися суспільно небезпечними та, відповідно, не мали юридичної форми злочину. Безумовно, це є регресом тогочасної правової системи, що відбувався на

фоні посилення політизації та комуністичнопартиїної ідеологізації суспільного життя» [12, с. 25].

Проте поряд із недоліками варто відзначити ті елементи норми ст. 84, які дозволили покращити практику правозастосування в частині відмежування від суміжних складів злочинів. Оскільки ця стаття КК УРСР 1960 р. чітко визначила спосіб його вчинення як «із використанням посадового становища», то це дозволило усувати помилки при кваліфікації та відмежуванні від крадіжки. П. 2 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР № 4 від 11 липня 1972 р. «Про судову практику у справах про розкрадання державного і суспільного майна» визначалося, що «привласнення або розтрата від крадіжки відрізняється тим, що винний використовує правомочність, що є у нього відносно державного або суспільного майна, що ним викрадається. Як привласнення або розтрата ввіреного або такого, що знаходиться у віданні державного або суспільного майна повинне кваліфікуватися незаконне безвідплатне обернення у свою власність або у власність іншої особи майна, що знаходиться в правомірному володінні винного, який через посадові обов'язки, договірні відносини або спеціальне доручення державної або суспільної організації здійснював відносно цього майна правомочність по розпорядженню, управлінню, доставці або зберіганні (комірник, експедитор, агент з постачання, продавець, касир і інші особи) і так далі» [12, с. 18].

Прийняття 5 квітня 2001 р. діючого КК України відбувалося уже за абсолютно відмінних соціально-економічних та політико-правових тенденцій та перспектив, що загалом сприяло орієнтації законодавця на кримінально-правового законодавства в руслі захисту прав та свобод людини. Серед норм кримінально-правової охорони відносин власності

Висновки. Можемо підсумувати, що підхід до більш чіткого викремлення привласнення як окремої форми протиправного заволодіння чужим майном відмічається у джерелах права того часу з XVIII століття. Надалі розвиток соціально-економічних відносин та зміна підходів до режиму майна та ставлення держави до його охорони впливали на формування складу злочину щодо привласнення майна, особою із використанням свого службового становища, зокрема в частині віднесення предмету такого привласнення до певного режиму власності, а також щодо виокремлення як окремого способу вчинення привласнення із використанням службового становища. На сучасному етапі розвитку кримінального законодавства не втрачає актуальності питання удосконалення конструкції ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, яка нині в правозастосуванні часто конкурує із суміжними складами кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

Список використаних джерел:

1. Безклубий О. І. Сутність і склад особистих немайнових відносин за Статутами Великого князівства Литовського. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2013. № 2 (96). С. 74–77.
2. Декрет Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету «Про Положення про революційні трибунали» від 18 березня 1920 року. URL: <http://mozhet.info/node/110?page=12>.
3. Кримінальний кодекс УСРР 1922 року. URL: <http://textbooks.net.ua/content/view/1060/17/>.
4. Кримінальний кодекс УСРР 1927 р.: від 8 червня 1927 р. URL: http://document.ua/kriminalnii-kodeks-usrr-1927-r.-zatverdzhennii-postanovoyu-vu-srrsdoc_srh20001192199.html.
5. Кримінальний кодекс України від 28 груд. 1960 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05#Text>.
6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500>.

7. Музиченко П. Формування правової доктрини на українських землях у XVI ст. *Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне минуле і майбутнє демократичної, правової держави Україна*: зб. наук. праць. Львів: Львів. ін-т. внутр. справ, 2001. С.158-162.
8. Права, за якими судиться малоросійський народ: 1743 р. / ред. та авт. передмови Ю. С. Шемшученко, упор. К. А. Вислобоков. Київ: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 1997. 547 с.
9. Саблук С. А. Кримінально-правова протидія злочинності в Україні у 1922–1960 рр.: монографія. Черкаси, 2016. 414 с.
10. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Paperback–August 15, 2019. URL: <https://www.amazon.com/Ulozhenie-Nakazaniyah-Ugolovnyh-Ispravitelnyh-Russian/dp/5458135628>.
11. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2 т. / за ред. В. Д. Гончаренка. Київ: Ін Юре. Т 1: 3 найдавніших часів до початку XX ст. 1997. 561 с.
12. Шубіна С.А., Хуторянський О.В., Тичина Д.М. Запобігання привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства в Україні: монографія. Київ, 2023. 189 с.

References:

1. Bezklubyi O. I. Sutnist i sklad osobystykh nemainovykh vidnosyn za Statutamy Velykoho kniazivstva Lytovskoho. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. 2013. № 2 (96). S. 74–77.
2. Dekret Vseukrainskoho Tsentralnoho Vykonavchoho Komitetu “Pro Polozhennia pro revoliutsini trybunaly” vid 18 bereznia 1920 roku. URL: <http://mozhet.info/node/110?page=12>.
3. Kryminalnyi kodeks USRR 1922 roku. URL: <http://textbooks.net.ua/content/view/1060/17/>.
4. Kryminalnyi kodeks USRR 1927 r.: vid 8 chervnia 1927 r. URL: http://document.ua/kriminalnii-kodeks-usrr-1927-r.-zatverdzhennii-postanovoyu-vu-srrsdoc_srh20001192199.html.
5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 28 hrud. 1960 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05#Text>.
6. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500>.
7. Muzychenko P. Formuvannia pravovoi doktryny na ukrainskykh zemliakh u XVI st. *Moloda Ukrainska derzhava na mezhi tysiacholit: pohliad v istorychne mynule i maibutnie demokratychnoi, pravovoi derzhavy Ukraina*: zб. nauk. prats. Lviv: Lviv. in-t. vnutr. sprav, 2001. S.158-162.
8. Права, за yakymy sudytsia malorosiiskyi narod: 1743 r. / red. ta avt. peredmovy Yu. S. Shemshuchenko, upor. K. A. Vyslobokov. Kyiv: In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho, 1997. 547 s.
9. Sabluk S. A. Kryminalno-pravova protydiia zlochynnosti v Ukraini u 1922–1960 rr.: monohrafiia. Cherkasy, 2016. 414 s.
10. Ulozhenye o nakazaniakh uholovnykh u yspravytelnykh 1885 hoda. Paperback–August 15, 2019. URL: <https://www.amazon.com/Ulozhenie-Nakazaniyah-Ugolovnyh-Ispravitelnyh-Russian/dp/5458135628>.
11. Khrestomatiiia z istorii derzhavy i prava Ukrainy: u 2 t. / za red. V. D. Honcharenka. Kyiv: In Yure. T 1: Z naidavnishykh chasiv do pochatku XX st. 1997. 561 s.
12. Shubina S.A., Khutorskiy O.V., Tychna D.M. Zapobihannia pryvlasnenniu, roztrati maina abo zavolodinnia nym shliakhom zlovzhyvannia sluzhbovym stanovyshchem u sferi zhytlovo-komunalnoho hospodarstva v Ukraini: monohrafiia. Kyiv, 2023. 189 s.